

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Usmonova Xurshida Aybekovna

OLIJ TA'LIM TASHKILOTLARI TALABALARINING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH DOLZARB

PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/APREL

